

1 ЁШГАЧА БЎЛГАН БОЛАЛАРНИНГ ТУРЛИ ХИЛ ПАТОЛОГИК СИНИШЛАРИДА СУЯК ТЎҚИМАСИНИНГ МОРФОЛОГИЯСИ.

Раджапов Одилбек Анварбекович ¹, Каримов Расулбек Хасанович ², Очилов Собир Мардиевич ³, Бекчанов Азизбек Жуманазарович ⁴.

Хоразм вилояти патологик анатомия бюроси бош врачлари (PhD)¹.

Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали “Патоморфология” кафедраси доценти².

Бирлашган Араб амирликлари соғлиқни сақлаш хизматида ортопед жаррох³.

Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали 2-курс магистр⁴.

Мавзунинг долзарблиги: бугунги кунда бир ёшгача бўлган болаларда учрайдиган касалликлардан бири бу- суякнинг патологик синишидир.

Умуман олганда, жароҳат олганларнинг 76% катталар, 17% болалар (0.1-14 ёш), 7% ўсмирлар (15-17 ёшлилар)дир. Инсоннинг умумий касаллинишидаги травматизмнинг салмоғи 6-ўринни эгаллаши билан белгиланади. Вақтинча иш қобилиятини йўқотиши бўйича 2-ўринни, қон айланиш касалликларидан кейин 1-ўрин, ногиронлик бирламчи чиқиши бўйича 2-ўринни, ўлим сабаби бўйича 3-ўринни эгаллайди, яъни онкологик касалликлар ва юрак қон-томир касалликлари.

Ишнинг мақсади: ишнинг мақсади сифатида Республика шифохона тез-тиббий илмий-амалий маркази кўп тармоқли тиббиёт маркази Хоразм филиалининг тарвмпостида 1 ёшгача бўлган болаларда турли хил патологик синишлар билан мурожаат қилган беморларнинг анаменситк ва суяк кўмигининг морфологик ўзгаришларини ўрганилди.

Олинган натижалар: олиб борилган текширув натижалари шуни курсатдики, турли хил патологик суяк синишлари бўлган беморларнинг ёши асосан 9 ойликдан 1 ёшгача бўлган даврдаги болаларда турли хил сабабларга кўра масалан, боланинг қаровсиз қолиши оқибатида келиб чиқишига сабаб бўлган.

Шунингдек, суяк кўмиги морфологик ўрганилганда суяк тўқимасида калций Д3 никомедининг етишмовчилиги аниқланди.

Хулосалар: хулосада ўрнида шуни айтиш мумкинки, 1 ёшгача бўлган болаларда турли хил патологик суяк синишининг натижасида болаларнинг эрта ногирон бўлиши, меҳнатга лаёқатсиз бўлиши, жароҳатларнинг асорат сифатида битиши, организмда моддалар алмашинувининг бузилиши натижасида калций Д3 никомедининг етишмовчилиги сабаб бўлган.

Шу сабабли, 1 ёшгача бўлган болаларнинг тарбиясига, уларнинг етук инсон бўлиб етишига ҳамма маъсул ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Каримов Р. Х., Мусаев У. М., Рузметова Д. Т. ЯТРОГЕНИЯ НА ПРИМЕРАХ ИЗ ПРАКТИКИ (По данным лет обзор) //International conference on multidisciplinary science. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 10-12.
2. Каримов, Р. Х., Мусаев, У. М., Рузметова, Д. Т., & Султанов, Б. Б. (2023, October). ЯТРОГЕНИЯ В НЕОНАТОЛОГИИ (ПО ДАННЫМ ЛЕТ. ОБЗОР). In *International conference on multidisciplinary science* (Vol. 1, No. 3, pp. 76-78).
3. Каримов, Р. Х., Мусаев, У. М., Рузметова, Д. Т., & Султанов, Б. Б. (2023,

August). ВРАЧЕБНЫЕ ОШИБКИ В ПРАКТИКЕ АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ. In *Past and Future of Medicine: International Scientific and Practical Conference* (Vol. 2, pp. 114-117).

4. Ражапов Адилбек Анварбекович¹, Каримов Расулбек Хасанович², Очилов Собир Мардиевич³. (2024). НАФАҚА ЁШИДАГИ БЕМОРЛАРДА ЧАНОҚ СУЯКЛАРИНИНГ НОСТАБИЛ СИНИШЛАРИ. [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14394947>

5. Раджапов Одилбек Анварбекович, Каримов Расулбек Хасанович, Очилов Собир Мардиевич, & Бекчанов Азизбек Жуманазарович. (2025). ТУРЛИ ХИЛ ПАТОЛОГИК СИНИШЛАРНИНГ ЁШГА ДОИР УЧРАШИ. INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICINE, SCIENCE, AND EDUCATION, 1(12), 67–68.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14621579>

